

АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Борислава Ирибозова

ANALYSIS OF THE SYSTEM DEVELOPMENT OF ADDITIONAL PENSION INSURANCE

Borislava Iribozova

Резюме: В статията се разглеждат някои основни механизми, принципи и ефектите при генерирането и динамиката на дохода при допълнителното пенсионно осигуряване. Предложен е кратък анализ на развитието на системата за допълнително пенсионно осигуряване в България.

Ключови думи: пенсионно осигуряване, допълнително осигуряване, развитие, анализ

Abstract: The paper considers some basic mechanisms, principles and the effects in generating and the dynamics of income in additional pension insurance. A short analysis is proposed for the system development of additional pension insurance in Bulgaria.

Keywords: pension insurance, additional insurance, development, analysis

1. Въведение

Напоследък редица събития, предимно публикации, коментари и изявления на политици и експерти от социалния сектор и бизнеса, станаха причина допълнителното пенсионно осигуряване, по-конкретно вторият стълб на пенсионната система, да се превърне в предмет на изключително оживени дискусии и спорове. В определени аспекти изказаните идеи и становища се оказаха необосновани, противоречиви, а до голяма степен те все още са неразбираеми за повечето потребители на този вид осигуряване. Появиха се и известни опасения и предупреждения. Понастоящем дебатите съвсем не са прекратени и като че ли има все още какво да се каже, за да се постигне оптимално решение на проблемите.

Основната цел на настоящата работа е да се представи кратък анализ на развитието на системата за допълнително пенсионно осигуряване в България. Преди това обаче, накратко се разглеждат основните механизми, принципи и ефектите при генерирането и динамиката на дохода при допълнителното пенсионно осигуряване, обусловени от влиянието на едни или други икономически, пазарни и други фактори. Това е продиктувано от намерението, доколкото са предоставени тук възможностите, най-общо те да се пояснят и популяризират, за да станат по-разбираеми за големия брой осигурени по тези схеми лица.

2. Принципи, механизми и фактори, влияещи върху доходността при допълнителното пенсионно осигуряване

Всяка пенсионна система има за цел да замести получаваните доходи в активна трудова възраст с доход, който се получава в период, когато осигуреното лице поради старост не може да извършва активна трудова дейност. За постигането на целите на пенсионната система може да се съди по това, доколко ефективно се замества доход и какъв процент от дохода се замества при пенсиониране. Друг показател за ефективността е доходът от инвестирането на пенсионните вноски и натрупаните средства. За ефективни се считат инвестициите, които са постигнали доход над инфлационния процент. Само тогава се реализира положителен реален лихвен процент, който е в полза на осигурените лица. При отрицателен реален лихвен процент (доход от инвестирането на средствата по-нисък от процента на инфлация) натрупаните пенсионни средства губят от покупателната си способност и заместването на доходите, които осигуреното лице е имало преди пенсиониране, е в по-малък процент.

В исторически аспект много анализи в световен мащаб показват, че среден доход от 1 % над инфлацията годишно (за целия период от началото на схемата, който е над 30-40 години) върху вноските в пенсионната схема прави схемата успешна, а среден доход върху направените вноски от 1.5 % над инфлацията годишно е постиган само за най-успешните схеми. За да бъдем реалисти, ще споменем, че през социалистическия период на България единствената банка, в която гражданите спестяваха, е дала 1 % годишна лихва по влоговете и през този период е било забранено да се говори за инфлация. При 1 % годишна лихва 1 лев нараства до 1.49 лв. в рамките на 40 години. По същия начин нараства покупателната способност на 1 лев, който нараства с 1 % реална лихва в рамките на 40 години – неговата покупателна способност се е увеличила с 49 % за такъв период. За да завършим илюстрацията, ще добавим, че ако в продължение на 40 години в началото на всяка година внасяме по 1 лев при годишна лихва от 1 %, в края на периода ще имаме 49.38 лв. при общо внесени 40 лв. Аналогично би се изменила покупателната способност на направените в продължение на 40 години в пенсионен фонд вноски, ако се постига 1 % реална доходност (доход над инфлацията). Ако в полза на едно лице се внасят по 5 % от годишният му доход в рамките на 40 години и се постига 1 % реален доход, то в края на периода в полза на лицето ще има натрупани $40 \times 5\% \times (49.38/40) = 246.88\%$ от средногодишния му доход или приблизително 2.5 средно годишни заплати за целия 40-годишен период на осигуряване. За да се оцени ефектът на заместването на дохода към дохода непосредствено преди пенсиониране, трябва да се изследва изменението на дохода през целия 40 годишен период на осигуряване. Ако доходът на лицето през периода на осигуряване се е изменял точно с процента на инфлация, то би могло да се каже, че натрупаните по партидата средства на лицето са равни на 2.46 годишни заплати преди пенсиониране.

На практика обаче доходите не винаги нарастват с процента на инфлация и ако нарастването им е с 1 % по-малко от процента на инфлация, то целият ефект от

инвестирането на средствата (при 1 % реална доходност) се обезсмисля. В подобен случай при пенсиониране по партидата на лицето ще има средства, равни на 2 годишни заплати преди пенсиониране. За лице на 60 години, за да се замести изцяло размерът на дохода му преди пенсиониране, са необходими поне 15 годишни заплати (точният размер може да се определи на база одобрените от КФН таблици за смъртност и дисконтов лихвен процент, но при сегашната пазарна ситуация сигурността изисква по-консервативни предположения, което може да промени цитираната цифра от 15 годишни заплати в посока нарастване). Тогава 2.5 годишни заплати натрупани средства преди пенсиониране могат да заместят $2.5/15=16.67$ % от доходите преди пенсиониране. Това е при предположение, че работната заплата нараства в крак с инфлацията и доходите от инвестирането на пълния размер на вноските изпреварват инфлацията и са над нея с 1 %. Това показва, че вноска от 5 % върху доходите на осигуреното лице във фондовете за допълнително осигуряване може да замести и компенсира в най-добрия случай не повече от 15 % от доходите преди пенсиониране. С други думи, всеки процент вноска от доходите на осигуреното лице може да замести не повече от 3 процента от доходите преди пенсиониране. В реалната практика ситуацията не винаги е такава. Понякога има периоди, в които доходите от инвестиции са под процента на инфлацията и поради това е налице отрицателен реален лихвен процент. През периоди на силен дисбаланс реалните лихвени проценти могат да достигнат - 4 %. За да се възстанови един среден растеж от 1 % годишно обаче след период на отрицателен реален лихвен процент от (- 4 %) ще са необходими поне 4 последователни години нарастване на средствата при реален лихвен процент от 2 % (от които 1 % да компенсира загубата на реален лихвен процент и 1 % да осигури стандартния растеж за периода). И тъй като най-успешно управляваните фондове постигат средна реална доходност 1.5 %, а 2 % реален доход е почти невъзможно да се постигне в четири последователни периода, то при доходност, съизмерима с тази на най-успешно управляваните фондове (около 1.5 %) са необходими поне 8 години, за да се възстанови средната реална доходност от 1 %. Казаното илюстрира колко бавно един слаб, от инвестиционна гледна точка период с отрицателен реален доход от - 4 %, би могъл да се компенсира от резултатите в следващите периоди.

3. Развитие и състояние на системата за допълнително пенсионно осигуряване в България за периода 2001 – 2015 година

С оглед на посочените по-горе цели на тази работа привеждаме някои статистически данни, публикувани на сайта на Комисията за Финансов Надзор, както и от други източници. От тях се установява, че през периода от началото на функционирането на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване (2001 г.) до края на 2015 г. постъпленията от осигурителни вноски в системата на допълнителното пенсионно осигуряване са в общ размер на 9.228 млрд. лв., в това число 7.920 млрд. лв. в задължителните фондове и 1.308 млрд. лв. в доброволните фондове. За същия период осигурителните плащания са в общ размер на 783.8 млн. лв. в това число 66 млн. лв. по задължителните фондове и 717.8 млн. лв. по доброволните фондове.

По-подробни данни се съдържат в Таблица № 1 от приложенията, която дава информация за постъпленията от вноски и осигурителните плащания в системата на допълнителното пенсионно осигуряване по видове фондове по години:

За целите на анализа и с оглед на опростяване на модела сме приели, че постъпленията и плащанията са настъпвали по едно и също време и това, което е постъпвало във фондовете за допълнително осигуряване като нетна сума, е инвестирано през разглеждания период. Така имаме възможност да сравним нетната стойност на активите към края на периода с общия размер на постъпилите вноски, намалени с осигурителните плащания през периода. По този начин може да се съди за ефективността на системата през разглеждания период. Удържаните такси не са взети предвид съзнателно, защото те внасят допълнителна тежест върху постъпленията във фондовете подобно на инфлационния риск, а целта ни е да сравним брутните постъпления, намалени с осигурителни плащания, с нетната стойност на активите подобно на нарастването на банков депозит.

В Таблица № 2 от приложенията сме представили брутните постъпления нето от осигурителни плащания за периода и сме добавили нетната сума на активите на пенсионните фондове към края на периода.

За целите на анализа сме разгледали по-подробно фондовете за допълнително задължително осигуряване – универсални и професионални, като сме извършили просто лихвено изчисление на нарастването на тези фондове при средна годишна лихва за целия период от 1.8 % годишно. Оказва се, че при такава средна лихва за целия период общият размер на средствата във двата вида фондове за задължително осигуряване почти съвпада с общата сума на активите на тези фондове към 31.12.2015 г., т.е. ако тези средства (показани в Таблица 2) бяха постъпвали в банков депозит с годишна лихва от 1.8 %, към края на периода бихме имали същия размер на нарастване и същата сума на активите. Интересен е фактът, че при такова нарастване (1.8 % годишно) средствата на Професионалните фондове би следвало да са с 232 млн лева повече от нетната сума на активите на тези фондове в края на периода, а средствата на универсалните фондове би следвало да са с 228 млн. лева по-малко от нетната стойност на активите към края на периода. Тук не бихме искали да коментираме аспектите на инвестиционния процес и възможностите за евентуално преразпределяне на доход от инвестиране, но по-задълбочено изследване на тази хипотеза си струва, още повече, че е настъпило времето за изплащане на пенсии от професионалните фондове, а за универсалните все още има време.

На следващия етап е включена инфлацията за периода по години като фактор, за да видим как биха се развивали нашите постъпления от Таблица 2, ако нарастваха само с процента на инфлация. Средногодишната инфлация с натрупване за целия период е равна на 89.93 %. При „олихвяване“ със средногодишния процент на инфлация за съответната година на вноските, намалени с осигурителните плащания, общият размер на средствата от Таблица 2 би следвало да нарастне до 1 128 577 хил. лв. за професионалните фондове и 7 670 678 хил. лв. за универсалните фондове или общо за задължителните фондове до 8 799 255 хил. лв., за да може тези средства да имат същата покупателна способност в момента, в който са внасяни. Ако искаме да добавим и реален растеж (реална лихва) от 1 % годишно, което е признак за успеха на

пенсионните спестявания и увеличаването на покупателната им способност, то размерът на сумите на задължителните фондове би следвало да бъде, както следва - 1 216 042 хил. лв. за професионалните фондове, 8 090 867 хил. лв. за универсалните фондове и 9 306 909 хил. лв. общо за задължителните фондове. Нетните активи на допълнителните задължителни фондове към края на периода са, както следва – 832 851 хил. лв. за професионалните фондове, 7 658 024 хил. лв. за универсалните фондове и 8 490 875 хил. лв. общо за задължителните фондове. Явна е отрицателната разлика от 308 млн. лв, което е 3.63 % загуба на покупателна способност на постъпилите в задължителните фондове средства, намалени с осигурителните плащания. При универсалните фондове има загуба на покупателна способност от 0.17 % (-12.6 млн. лв.), но при професионалните фондове тази загуба е 35.5 % (-296 млн. лв.). Отново подчертаваме, че няма да търсим корелация в развитието на инвестиционните процеси в професионалните и универсалните фондове.

При моделиране на олихвяване с процент от 0.65 % по-нисък от процента на инфлация общият размер постъпилите в задължителните фондове средства, намален с осигурителните плащания, нараства до 8 486 755 хил. лв. което е почти равно на общия размер на нетните активи на задължителните фондове към края на периода, което навежда до следния

Основен извод: Средногодишният реален процент на растеж на постъпилите в задължителните фондове средства, намалени с осигурителните плащания за целия период, е отрицателен – около 0.65 %.

4. Заключение

През разглеждания период системата на допълнително пенсионно осигуряване на България се развива относително устойчиво. От извършените проучвания и анализи обаче се установява, че тя не може да компенсира ефектите от инфлационните процеси, което води до спадане на покупателната способност на пенсионните спестявания. Това обстоятелство ни дава основание да смятаме, че макар системата да е устойчива, размерът на осигурителните вноски не е достатъчен, за да компенсира загубата на доходи след пенсиониране. За това свидетелстват фактите, а именно, че при общо 3 504 316 осигурени лица в Универсален фонд и 278 062 лица в Професионален фонд средният размер на средствата по осигурителните партии е около 2200 лв. за Универсалните фондове и 3000 лв за професионалните фондове, което е крайно недостатъчно за формиране на нормална пенсия на осигурените лица. От всичко представено дотук се налага крайният извод, че е необходимо внимателно и рационално преразглеждане на политиките и моделът на пенсионната система. Убедени сме, че така е възможно постигането на по-ефективно и справедливо заместване на доходите и повишаване ползността на системата за допълнително пенсионно осигуряване.

NOTES

1. www.fsc.bg Официален сайт на Комисията за Финансов Надзор
2. www.nsi.bg Официален сайт на Национален Статистически Институт

REFERNECES

Guérard, Y. & Jenkins, G. (1993). *Building private pension systems: a handbook*. ICS Press.

Fabozzi, F. (editor) (1997). *Pension Fund Investment Management, 2nd Edition*—*August, 1997*.

Mrs. Borislava Iribozova, student
VUZF University
1, Gusla Str.
1618 Sofia